

Prensa y mujeres: estudio lingüístico de anuncios publicitarios femeninos del siglo XIX

Marta Rodríguez Manzano

Universidad de Granada

Palabras clave (máximo 5): Lengua; mujeres; prensa; publicidad; siglo XIX

La representación de la mujer en la prensa de comienzos del siglo XIX se caracteriza por ser bastante estereotípica y conservadora. En las muestras publicitarias así se aprecia, exhibiendo al colectivo femenino principalmente en su rol de ama de casa, madre cuidadora y perfecta esposa. Los anunciantes son conscientes de la influencia que las mismas tienen en la rutina y la toma de decisiones de sus hogares, por lo que se establecen como un grupo social al que se le tiene en cuenta y al que van a dirigirse especialmente. Ya sea a través de ilustraciones o imágenes, o apelando a temas y sentimientos que son próximos a ellas y de su interés, tanto empresas como particulares confeccionan y elaboran sus anuncios publicitarios teniéndolas presente en todo momento y convirtiéndolas en protagonistas de sus propias campañas publicitarias.

Asimismo, la indagación en los reclamos de corte publicitario permite aportar datos significativos sobre el estado de la lengua española en la época decimonónica. Estas muestras funcionan también para desvelar las estrategias discursivas y comunicativas que los anunciantes emplean para dirigirse, atraer y convencer al público femenino de los beneficios alcanzados con la adquisición de sus productos o servicios. Desde vocabulario referido a la maternidad hasta útiles y enseres propios de la vida cotidiana. Por los ejemplos recopilados y analizados, se verifica que los anuncios destinados a mujeres se vinculan a parcelas de la vida cotidiana de las mismas, predominando las muestras en las que se habla de indumentaria varia, objetos para el hogar o productos de higiene y belleza. En definitiva, esta investigación sobre lengua e imagen femenina en la prensa permite comprender los fenómenos lingüísticos ligados a este colectivo, reflejando, de ese modo, la vida cotidiana de estas mujeres, cómo se difundió su imagen, su registro idiomático y el vocabulario vinculado a ellas, entre otros interesantes y significativos aspectos.

Agradecimientos (Título en Arial, 12, negrita)

Esta investigación ha sido posible gracias a la ayuda y financiación de los proyectos siguientes:

- *Cuba y Andalucía en el siglo XIX: estudio de los lazos lingüísticos y culturales desde las Humanidades Digitales*. Proyectos I+D+iFEDER Andalucía 2014-2020. Referencia: US-1263104

- *Lengua, identidad y memoria a través de las cartas y la prensa de Andalucía y Cuba (siglo XIX)*. PAIDI: Proyectos I+D+i. Referencia: P20_01166.
- *La escritura elaborada en español de la Baja Edad Media al siglo XVII: lengua epistolar y cambio lingüístico*. Plan Estatal 2017-2020 Generación Conocimiento – Proyectos I+D+i. Referencia: PID2020-113146GB-100.

Referencias (Título Arial, 12, negrita)

[1] E. Bravo-García, La voz y la imagen femenina en la correspondencia cubana del siglo XIX, *Estudios de Lingüística del Español* 46 (2022) 101-128.

[2] F. Loscertales, T. Núñez, La imagen de las mujeres en la era de la comunicación, *I/C Revista Científica de Información y Comunicación* 6 (2009), 427-462.

[3] M. Rodríguez Manzano, La realidad cubana a través del discurso publicitario: análisis lingüístico de anuncios publicados en el *Diario de La Habana* (1810-1819), *Estudios de Lingüística del Español* 46 (2022) 81-100.

[4] M. Rodríguez Manzano, Cuba a través de su publicidad. Lengua y vocabulario presente en anuncios de prensa cubana del siglo XIX, *DivulgAmérica: cuadernos de divulgación científica del IEAL* 8 (2022) 1-9.